

ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DO USO DA SIMULAÇÃO NO PROJETO DE EXPANSÃO DE UM DEPÓSITO DE SUCATA.

Cristhian Rodrigues Faria de Menezes, Fatec Guarulhos, cristhian.menezes@fatec.sp.gov.br

Vinicius da Cruz Pereira, Fatec Guarulhos, vinicius.pereira48@fatec.sp.gov.br

Joao Roberto Maiellaro, Fatec Guarulhos, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Com um mercado cada vez mais dinâmico, diversas empresas têm buscado alternativas para melhor previsão de cenários, sem que seja necessário aplicá-los para medir os resultados. Por esse motivo, há uma crescente procura por softwares de simulação, como por exemplo o ARENA, que simulam cenários pré-parametrizados para medir quais impactos possivelmente ocorrerão na empresa. Pensando nisso, esse estudo teve como objetivo analisar o uso da simulação, e seus efeitos dentro do processo de tomada de decisão numa empresa do ramo da reciclagem na Grande São Paulo, que passou por um expressivo aumento de demanda e se utilizou da simulação para adequar processos. Esta análise contemplou métodos utilizados para a parametrização da simulação, e sua cronologia dentro do processo, através de dados fornecidos pela empresa. Desse modo, o artigo foi fundamentado a partir da revisão bibliográfica acerca do tema para o entendimento das concepções de simulação e suas aplicações práticas. Para desenvolvimento desta pesquisa, foi usado como procedimento técnico o estudo de caso e uma entrevista semiestruturada com o principal responsável pela execução do projeto para melhor entendimento da visão de quem estava dentro. Com isso, foi possível elucidar os processos que envolveram o uso da simulação na empresa, e explicitar quais resultados obtidos na simulação levaram os responsáveis a modificar determinados processos. Por fim, foi possível confirmar a importância que a simulação pode ter dentro de um processo de tomada de decisão, sendo eficaz na determinação de gargalos e limites, possibilitando que sejam solucionados.

Palavras-chave. *Simulação, Aumento de demanda, Dimensionamento de mão de obra.*

ABSTRACT. With an increasingly dynamic market, several companies have been looking for alternatives to better forecast scenarios, without having to apply them to measure the results. For this reason, there is a growing demand for simulation software, such as ARENA, which simulates pre-parameterized scenarios to measure which impacts will probably occur in the company. With that in mind, this study aimed to analyze the use of simulation, and its effects within the decision-making process in a company in the recycling sector in Grande São Paulo, which underwent a significant increase in demand and used the simulation to adapt process. This analysis included methods used for the parameterization of the simulation, and its chronology within the process, through data provided by the company. Thus, the article was based on the bibliographic review of the topic, to understand the concepts of simulation and their practical applications. For the development of this research, the case study and a semi-structured interview with the main responsible for the execution of the project were used as a technical procedure for a better understanding of the vision of those who were inside. With this, it was possible to elucidate the processes that involved the use of simulation in the company, and to explain which results obtained in the simulation led those responsible to modify certain processes. Finally, it was possible to confirm the importance that simulation can have within a decision-making process, being effective in determining bottlenecks and limits, allowing them to be solved.

Keywords. *Simulation, Growing demand, Workforce sizing.*

1. INTRODUÇÃO

Com o mercado atual extremamente dinâmico e volátil, é de suma importância ter a capacidade de tomar decisões mais precisas sem a necessidade de alterar completamente os processos de uma organização. Tendo isso em vista, há um crescimento exponencial do uso de softwares de simulação que, como o próprio nome diz, simulam cenários pré-parametrizados para medir quais os impactos que algumas mudanças podem gerar nos processos.

Sabendo disso, como *corpus* desta pesquisa, escolheu-se uma empresa do ramo da reciclagem na Grande São Paulo, que precisou se estruturar para um repentino aumento de demanda devido ao religamento de seu triturador de sucata. A escolha da simulação se deu com o intuito de identificar qual seria a principal estratégia a ser adotada para atender esse aumento da demanda, mediante a identificação dos limites e gargalos nos processos. Tal estratégia corrobora a ideia de Miyagi (2006), de que a simulação deve ser utilizada na projeção do sistema, antes que o projeto seja realmente aplicado, como poderá ser observado nesta análise.

Para a realização do projeto analisado, foi utilizado um dos expoentes da simulação no Brasil, o software Arena®, atuando como ferramenta principal de obtenção dos cenários necessários.

Outro ponto que deve ser ressaltado, é que o correto dimensionamento da mão-de obra tem impacto crucial no bom funcionamento das empresas, visto que estão diretamente relacionados a sua lucratividade (HUR, MABERT e BRETTHAUER, 2004, p. 333). Paralelamente, uma força de trabalho bem dimensionada evita que a organização precise recorrer a demissões em massa diante das flutuações do mercado, preservando sua imagem perante a sociedade, fator preponderante dentro da lógica de consumo vigente, e, também garantindo maior segurança de seus contratados, a fim de possibilitar um clima organizacional que gere menos pressão sob seus colaboradores.

Mediante o exposto, este estudo pretende elucidar a seguinte pergunta de pesquisa: “A simulação pode efetivamente contribuir na tomada de decisão no contexto da expansão de uma empresa?”

Para responder a essa pergunta, o objetivo geral do trabalho é analisar a aplicação da simulação e os seus efeitos dentro de uma empresa que passou por um aumento expressivo de demanda. Para isso, serão revistos os métodos utilizados na parametrização da simulação e as etapas para sua conclusão, além de ser entrevistado o principal responsável por esse projeto de expansão.

Por fim, este artigo pretende explicitar a importância que um projeto de simulação pode ter dentro de um processo empresarial de tomada de decisão, sendo capaz de prever com elevado grau de precisão os cenários que tendem a se concretizar, podendo com ela, identificar e eliminar os gargalos existentes, além de alterar os limites do sistema vigente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SIMULAÇÃO

Segundo Moraes (2019), a simulação tem muita proximidade com o cenário real, permitindo prever os impactos e possíveis falhas que as alterações resultarão nos processos. Ela possui como umas das principais vantagens, a característica de não ser necessário alterar os processos reais para conseguir mensurar impactos dentro das operações. De acordo com Prado (2010), simular é a técnica de reproduzir um ambiente real em um ambiente virtual, a fim de visualizar as alterações antes de uma

possível aplicação. Já segundo Freitas (2008), a simulação torna o processo de tomada de decisão mais simplificado, visto que, a partir dos resultados dos modelos criados, o entendimento dos fluxos se torna muito mais didático e acessível em diversos níveis.

2.2. ARENA

Criado em 1982 pela empresa *Systems Modeling Corporation* (EUA), o ARENA é um sistema de simulações discretas que, a partir de *inputs* realizados pelo usuário, gera diversos modelos que auxiliam na visualização de processos distintos. Segundo Prado (1999) o software ARENA possibilita a clara visualização dos postos de trabalhos onde os processos serão realizados, descrevendo as atividades reais a partir de uma base de dados inserida pelo usuário, gerando assim modelos com medições, estatísticas e modelos gráficos, que quando interpretados corretamente geram processos de decisões mais efetivos.

Com a aquisição da *Systems Modeling Corporation* pela *Rockwell* em 2000, o *software* sofreu diversos impulsos de desenvolvimento o tornando assim, de acordo com Paragon (2021), o simulador mais utilizado no mundo. Tal feito se deve ao fato de o *software* possuir um sistema integrado de fácil visualização de probabilidades, com animações mais didáticas e modelos gráficos simplificados, tornando-o assim de relativo fácil manuseio até por aqueles que não possuem extrema destreza na área da simulação.

2.3 DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA

Em um cenário de crescentes demandas e otimização dos recursos, ter um excelente controle da força de trabalho é imprescindível pois, segundo Pereira (2016), o fator qualitativo entra em atrito com o fator quantitativo em momentos de variação de demanda. Por isso, o ideal é ter um processo organizado e capacitado para se tomar decisões no que tange a mão de obra a ser empregada em um novo cenário. Tendo essas dificuldades em vista, o raciocínio de Pereira vai de encontro ao pensamento de Marinho e Vasconcelos (2007), que afirmam que a maior complexidade no momento de organizar e alocar/relocar a mão de obra é a variabilidade dos indivíduos profissionais, seja por competências técnicas, seja por habilidades pessoais ou até mesmo por classe social, tais aspectos devem ser levados em conta, e não apenas os dados numéricos de relatórios.

2.4 CENÁRIO DA SUCATA NO BRASIL

A sucata presente no território brasileiro, por ser um mercado altamente lucrativo e com um alto apelo ambiental, é visto pelos empresários do ramo como uma grande oportunidade para investimentos, movimentando no primeiro trimestre de 2022 cerca de 120 mil toneladas em exportações (ISTOÉ, 2022). No entanto, nem só de alegrias vive esse setor, visto que uma das grandes dificuldades no tratamento da sucata é a de dimensionamento de cargas, pois a maioria dos materiais são de grande volume, dificultando o transporte e aumentando os custos envolvidos no processo, custos estes potencializados pela necessidade de uso do modal rodoviário, tornando os estudos e esforços para resolver essa problemática cada vez mais comuns.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Gil (2008) define o método científico com o conjunto de procedimentos técnicos e intelectuais que são utilizados com o objetivo de atingir um determinado conhecimento, no entanto, em razão da enorme variedade de problemáticas existentes, ele corrobora a teoria de que não há um método único para solucionar a todas elas. Logo, o método deve ser definido de acordo com o objeto estudado e mediante as conclusões que se pretende obter (GIL, 2008, p.8). Sabendo disso e dada a natureza dos objetivos da presente pesquisa, esta, se encontra dentro da abordagem do método dedutivo, caracterizado por partir de um preceito generalista que se pretende provar verdadeiro, através de um estudo específico (GIL, 2008, p. 9).

Partindo dessa proposta, foi usado como procedimento técnico o estudo de caso, por ser “uma tentativa de abranger as características mais importantes do tema que se está pesquisando, bem como seu processo de desenvolvimento” (PÁDUA, 2019, p. 74). Além disso, por se tratar de um estudo de caso, esta, se desenvolveu sob um caráter qualitativo, pois sua conclusão não possui mensuração numérica como princípio, e sim uma abordagem subjetiva, passível de crédito e capaz de ser defendida (GIL, 2008, p. 176).

Como objeto de estudo, foi analisado um depósito de sucata, localizado na grande São Paulo, com intuito de analisar o uso da simulação dentro de seu projeto de expansão. Para tanto, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica relativa ao tema, a fim de verificar as semelhanças entre as abordagens teóricas do tema e a forma como o projeto se desenvolveu. Além disso, foi feito um levantamento dos dados utilizados para realizar a parametrização da simulação, visando mostrar o caminho para chegar aos resultados que foram obtidos.

Ademais, como instrumento de coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada, por se tratar de um formulário, com questões pré-definidas, conforme conceitua Gil (2008, p. 113). O entrevistado em questão, principal responsável pelo projeto de simulação, é técnico de expedição, já tendo atuado como estagiário e auxiliar administrativo em outras posições na empresa, e aponta como fator que o levou ao desenvolvimento do projeto de simulação, o aprendizado adquirido em sua graduação em Logística, na Fatec Mauá.

A abordagem se deu através do contato por e-mail, a partir de seis perguntas sobre os detalhes do projeto de simulação, por ele desenvolvido, e será utilizada como aporte teórico para a discussão deste artigo. Para preservação da identidade do indivíduo e da empresa, seus nomes serão substituídos por “entrevistado” e “empresa/depósito” respectivamente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sabendo que, um eficiente dimensionamento de mão-de-obra é de suma importância para a saúde financeira das empresas, sendo aplicado cada vez mais em diversos setores (HUR, MABERT e BRETTHAUER, 2004, p. 333), este trabalho traz como *corpus* da pesquisa, uma empresa do setor siderúrgico, que atua na reciclagem da sucata dentro da Grande São Paulo e que teve a necessidade de revisar seus processos e, conseqüentemente, seu quadro de funcionários.

4.1 Descrição do Projeto

Devido ao religamento de seu triturador de sucata, possibilitando o aumento da densidade da sucata que é transferida (dentro e fora do estado) para siderúrgicas do mesmo grupo, e em consequente, aumentando a quantidade de material a ser recebido, a empresa em questão viu a necessidade da revisão dos recursos humanos, operacionais e de tempo disponíveis, como descreve o entrevistado:

Surgiu devido a uma demanda da empresa para a reativação de um maquinário que impactaria em maior movimentação no depósito. Foi provocada, pelo meu gestor na época, a possibilidade de estudo e análise dos tempos e movimentos das atividades executadas. Com isso, a aplicação da simulação seria viável na intenção de vislumbrar melhor o impacto no pátio da empresa, bem como na comunidade. (ENTREVISTADO, 2022)

Com base nisso, e por ideia deste funcionário da empresa, que já havia tido contato com o *software* ARENA na sua graduação em Logística, foi desenvolvido um projeto de simulação para um melhor entendimento da sua capacidade de recebimento e expedição naquele momento específico. Além disso, era necessário encontrar os gargalos que pudessem inviabilizar esse aumento de demanda, para que fosse possível buscar soluções ou alternativas para dar continuidade a expansão do depósito.

4.2 Etapas do Projeto

O primeiro passo para realização do projeto foi a confecção de um esboço, em forma de fluxograma, cuja função é exibir de forma sistêmica o processo realizado e o seu responsável, tornando possível compará-lo com o cenário ideal planejado para o processo (BERSSANETI, BOUER, 2013, p. 40). O fluxograma em questão, contemplava todas as possíveis rotas que um caminhão podia executar dentro da empresa, desde sua chegada na portaria, até a liberação para seguir viagem para a usina, ou, até mesmo, retornar ao fornecedor de sucata para realizar novo descarregamento no depósito. Esta parte do processo foi realizada com ampla colaboração da operação, pois esta é a principal responsável pelo funcionamento dos fluxos que ali ocorrem, tornando imprescindível sua participação.

Tendo o fluxograma pronto, foram feitas baterias de cronometragens em todos os processos envolvidos no fluxo do depósito. Essa etapa durou cerca de um mês para ser realizada, pois envolvia um total de onze processos. Um fato que acabou por eliminar alguns processos desta coleta, foi o uso do sistema de gerenciamento de dados na nuvem, utilizado pela empresa, como forma de obtenção dos tempos que eram necessários ao estudo.

Com os dados coletados e compilados, foi feita a importação para o software arena e foi estipulado o cenário diante das condições existente, com a atuação de nove funcionários e respeitando o período das 07:30 às 17:00. Para, com isso, entender o atual comportamento do sistema. Tal criação possuía também os seguintes objetivos: Compreender quais alterações, se necessárias, se encaixavam na lógica do depósito e em sua capacidade financeira e, além disso, possibilitar a criação de válvulas de escape em caso de aumento/queda repentina da demanda.

Tendo o cenário pronto, conforme pode ser observado na imagem abaixo, foi realizada uma reunião entre a gestão e alguns membros da operação a fim de identificar os gargalos a serem tratados e verificar a necessidade de alteração dos limites do sistema.

Figura 1 – Cenário do depósito

Fonte: Arquivo da Empresa (2022)

Com o cenário desenvolvido, verificou-se que o sistema vigente não era capaz de suportar o fluxo de caminhões previstos para atendimento da demanda esperada, sendo necessárias mudanças capazes de satisfazer às novas necessidades.

Feitos os apontamentos, embasados pelos resultados da simulação e pela visão dos gestores e operadores, o modelo criado passou por um tratamento com base nos ajustes que foram entendidos como imprescindíveis, para assim, verificar se as expectativas seriam minimamente atendidas. O novo modelo apresentado gerou resultados significativos, possibilitando um fluxo diário de até 138 caminhões, quando em capacidade máxima, mas esbarrando em alguns gargalos que precisariam ser tratados, como explicitado na figura subsequente.

Figura 2 – Gargalos do sistema expandido

Fonte: Arquivo da Empresa (2022)

Com a remodelagem realizada, deu-se início a fase final do projeto, que consistia em uma nova

reunião, desta vez com a gerência, para apresentar os cenários desenvolvidos, as modificações necessárias e verificar as expectativas destes com relação ao funcionamento do depósito.

A partir da resposta gerencial sobre o futuro esperado para o depósito, foram discutidas e planejadas as adequações necessárias para que o projeto pudesse ter sua finalidade atendida, fazendo assim, com que a empresa estivesse munida de todo o aparato necessário para iniciar essa nova fase. Na tabela abaixo é possível encontrar de forma resumida, as etapas descritas anteriormente:

Quadro 1: Etapas do Projeto

Etapas	Descrição
Fluxograma	Confecção do fluxograma das movimentações no depósito
Cronometragem	Coleta de dados de tempo de cada um dos processos
Importação	Importação dos dados obtidos para o Software Arena
Discussão	Discussão do modelo criado e propostas de solução
Remodelagem	Criação de novo modelo com as propostas apontadas
Análise	Verificação e validação do novo modelo criado
Soluções	Ações efetivas para o funcionamento do novo sistema

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

4.3 Resultados obtidos

Com a implementação do projeto de expansão da empresa, foram contratados dois novos funcionários para as áreas de expedição e proteção de carga, locais onde antes havia apenas um funcionário, diferentemente dos outros postos que contavam com dois a três por função.

Ademais, chegou-se à conclusão de que a melhor forma de distribuir a quantidade prevista de caminhões seria com o remanejamento dos horários do QL (Quadro de Lotação) existente, já prevendo as contratações necessárias. Com isso, foi possível dividir os fluxos antes simultâneos, de recebimento e transferência, trazendo agilidade à expedição e facilidade para a operação, pela reponsabilidade concentrada em um único fluxo.

Com o projeto em pleno funcionamento, foi possível gerar um aumento na capacidade diária real de recebimento do depósito, capacidade esta, que girava em torno de 63 caminhões/dia, sem a necessidade de horas extras e após a execução do projeto, esse mesmo depósito já chega a movimentar 105 caminhões/dia. Esse e outros comparativos podem ser vistos na tabela a seguir:

Tabela 1 – Comparativo entre cenários

	Antes	Depois
Capacidade (t/mês)	9000t/mês	25000t/mês
Caminhões/Dia	63	105
Funcionários	9	11

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

Ainda neste viés, ao ser perguntado sobre as expectativas com o projeto e os resultados que foram alcançados, o entrevistado afirma que, com o projeto, foi possível “mensurar melhor a equipe e destinar recursos em pontos importantes: mais funcionários, mais turnos e um fluxo centralizado de atividades” (ENTREVISTADO, 2022). E, ao mesmo tempo, acredita ser possível “aprimorar as técnicas de simulação e importar novas variáveis, atingindo assim, mais resultados dentro da demanda

prevista” (ENTREVISTADO, 2022).

5. CONCLUSÃO

Diante da pergunta de pesquisa proposta neste estudo, foi possível concluir, por meio das análises e da entrevista realizada, que o uso da simulação pode ser de extrema importância para o processo de tomada de decisão de uma empresa, tendo papel imprescindível no embasamento e na elucidação dos problemas que ainda não eram visíveis. Sendo parte fundamental deste projeto, o uso do software Arena, atrelado a competente parametrização do sistema, se provou eficaz na determinação dos gargalos e limites existentes, trazendo foco para os prováveis problemas futuros, e possibilitando que fossem tratados preventivamente.

Como observado nos resultados desta pesquisa, após a execução do projeto de expansão, o depósito conseguiu mais do que dobrar sua capacidade mensal de movimentação, demonstrando a aplicabilidade deste método para a previsão de cenários. Além disso, com o fluxo de carregamento centralizado no horário noturno, a empresa foi capaz de negociar melhores contratos com as transportadoras, visto que os caminhões passaram a ser liberados de maneira rápida e não mais sofriam com o rodízio de placas instituído na cidade de São Paulo. Vale ressaltar que por meio da simulação também foi possível enfatizar e explicitar a necessidade da contratação de dois colaboradores, solução essa que é vista como uma das últimas alternativas para um processo que precisa ser mais eficiente, mas que, com a confiança no modelo criado, acabou por se tornar crível.

Por fim, acreditamos que o presente estudo pode servir como estímulo para a aplicação da simulação em novos contextos, para que assim, sua relevância possa ser reiterada, ou até mesmo questionada, e com isso ampliar o escopo de pesquisa acerca do uso da simulação de maneira prática.

AGRADECIMENTOS

Aqui você pode usar para agradecer pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento seu trabalho.

REFERÊNCIAS

BERSSANETI, F. T. BOUER, G. **Qualidade: conceitos e aplicações em produtos, projetos e processos**. São Paulo: Blucher, 2013.

FREITAS FILHO, P. J. de. **Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas**. 2ª Edição. Florianópolis/SC: Visual Books Editora, 2008.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2008.

HUR, D. MABERT, V. BRETTHAUER, K. **Real-time schedule adjustment decisions: a case study**. Omega, Elsevier, Indiana, vol. 32(5), p. 333-344, 2004.

ISTOÉ. **Exportações de sucata ferrosa crescem 86% no primeiro trimestre do ano**. São Paulo, SP, 2022. Disponível em: < <https://www.istoedinheiro.com.br/exportacoes-de-sucata-ferrosa-crescem-86-no-primeiro-trimestre-do-ano/> >. Acesso em 27 de outubro de 2022

MARINHO, B. L. VASCONCELOS, E. P. G. **Dimensionamento de recursos humanos: desenvolvimento de um modelo conceitual e sua aplicação**. Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 61-76, 2007.

DE PÁDUA, E. M. M. **Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática**. Papyrus Editora, 2019.

PARAGON. **O que é simulação**. Disponível em: < <https://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/> >. Acesso em: 20 de out. 2022a.

PEREIRA, D. A. O. **Gestão da informação associada ao processo de dimensionamento de força de trabalho: estudo de caso no Ministério da Saúde**. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

PRADO, D. **Teoria das filas e da simulação**. 5ª ed. São Paulo: Falconi, 2014.

_____. **Usando o Arena em Simulação**. 4. ed. Belo Horizonte: Falconi, 2010.

_____. **Usando o Arena em simulação, Série Pesquisa Operacional**. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1999. v. 3.